

Aprendizajes significativos en ciencias experimentales desde ambientes heterogéneos inclusivos en el nivel medio superior

Significant learning experiences in experimental sciences from heterogeneous inclusive environments in High school

Sergio Santiago López / chequitocomi@hotmail.com
Docente de nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres de Chiapas

Fecha de recepción: 05 de agosto de 2017
Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2017

Resumen

Un factor preponderante en el Estado de Chiapas es el analfabetismo, que influye de manera considerable en la motivación de los jóvenes bachilleres al momento de tomar la decisión de continuar con sus estudios, dedicarse al trabajo de campo o emigrar; de manera específica, interesarse por comprobar fenómenos naturales desde el campo de las ciencias experimentales. Conjuntamente con lo anterior, las características socioculturales y económicas del Estado, cobijan una población heterogénea que ingresa a diferentes niveles escolares homogéneos, lo que dificulta la inclusión de los estudiantes al pasar del nivel básico al bachillerato (con sus carencias de infraestructura y materiales), particularmente al ingresar al Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH). Tomando en cuenta lo antes expuesto, se considera hacer surgir al Otro, por medio del intercambio de conocimientos previos que promuevan Experiencias de Aprendizaje Significativo en Ambientes Diversos a partir de la heterogeneidad de los Estilos de Aprendizaje, apoyándose de diversas estrategias y técnicas de forma autónoma y colaborativa.

Palabras clave: Aprendizaje Significativo, Inclusión, ambientes diversos, trabajo colaborativo, formación heterogénea, motivación.

ARTÍCULO

Abstract

A preponderant factor in the state of Chiapas is illiteracy, which greatly influence in the motivation of Young high school students when making the decision to continue their studies, to engage in fieldwork or to emigrate; in a specific way, interested in checking natural phenomena, from the field of experimental sciences. Together with the above, the socio-cultural and economic characteristics of the State, shelters a heterogeneous population, which enters different homogeneous school levels, which makes it difficult to include students from the basic level to the baccalaureate (with their lack of infrastructure and materials), particularly when entering the College of Bachelors of Chiapas (COBACH). Taking into account the above, it is considered to make the Other arise through the exchange of previous knowledge that promotes Significant Learning Experiences in Diverse Environments based on the heterogeneity of the Learning Styles, Relying on several Strategies and techniques autonomously and collaborative.

Keywords: *Significant learning, inclusion, various environments, collaborative work, heterogeneous formation, motivation.*

Introducción

El Analfabetismo que impera en la mayoría de las comunidades del Estado de Chiapas, influye de manera importante en la motivación de los estudiantes de nivel básico y de manera específica en los jóvenes que cursan bachillerato, toda vez que manifiestan la falta de interés en el área de ciencias experimentales; algunos de los estudiantes argumentan que la falta de interés es provocado porque su meta es concluir el bachillerato y dedicarse al trabajo de campo, participar como asesor comunitario en CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) o si es posible, emigrar a otros estados o a los Estados Unidos de Norte América, para lo cual cuentan con el apoyo de la mayoría de los padres de familia y sus parientes cercanos.

Además, se considera que otro factor que influye en el rendimiento académico de los estudiantes que ingresan al bachillerato (COBACH: Colegio de Bachilleres de Chiapas) en esta región, es una población heterogénea, sociocultural y económicamente diversa (dedicadas a la producción agrícola, empleados eventuales, comerciantes, diversidad de credos, entre otros factores)

El hacer surgir al Otro tomando en cuenta esa diversidad, será posible al momento de Promover Experiencias de Aprendizaje Significativo en el área de Ciencias Experimentales, desde la inclusión por medio de Estrategias de Aprendizaje Colaborativo, a través de los diferentes estilos de Aprendizaje que promuevan el intercambio de experiencias y saberes de los docentes.

Antecedentes

El núcleo familiar es la base fundamental para la motivación y generación de aprendizajes significativos en los niños, durante la primera etapa de su vida, lo que se reconoce como formación primaria, la cual repercutirá en los adolescentes al momento de ingresar al nivel medio superior; tomando en cuenta lo anterior, se considera que esa motivación y aprendizajes se presentan de manera desfavorable en las comunidades multiculturales (indígenas, rurales, cuasi rurales y urbanas, así como urbanas) que constituyen el estado Chiapas y sus regiones diversas, tal es el caso de la región 15 meseta Comitaca

Tojolabal, que se encuentran en desventaja al presentar niveles considerables de analfabetismo en pleno siglo XXI, de acuerdo a datos del INEGI.

De acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI, de un total de población equivalente a 5.2 millones de personas (48.6% son hombres y 51.4% son mujeres), el grado de escolaridad en Chiapas es:

- 14.6 % sin escolaridad (analfabetismo); 759,200 habitantes.
- 57.2% Educación Básica terminada; 2, 974,000 habitantes.
- 16.4% Media Superior; 852,800 habitantes.
- 11.7% Nivel superior; 608,400 habitantes.
- 0.10% no especificado; 5,200 habitantes.

Grado promedio de escolaridad por entidad federativa 2015

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

A continuación citamos datos estadísticos del Municipio de La Independencia, relacionados con el grado de escolaridad, que de manera aproximada hasta el 2015, se comportaba de la siguiente forma:

- 5173 analfabetas entre 15 y más años.
- 1347 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela.
- 4573 no tienen escolaridad.
- 15866 tienen escolaridad incompleta.
- 2197 tienen escolaridad básica.
- 812 tienen escolaridad post-básica.

Citar los datos anteriores sirve para dar a conocer el impacto que tiene el grado de escolaridad en los padres de familia de la región mencionada, y de manera específica, hacemos referencia a los habitantes del municipio de La Independencia, Chiapas, perteneciente a la región 15 Meseta Comiteca Tojolabal; condición que influye al momento de permitirles o no continuar preparándose en los diferentes niveles de escolaridad, toda vez que en la mayoría de las comunidades se conducen con base a los usos y costumbres (los hombres a la escuela y las mujeres a realizar oficios de la casa) o en su defecto permiten que sus hijos, a temprana edad, decidan si desean continuar o no con sus estudios. La motivación desde los hogares con base a experiencias cotidianas y escolares podríamos considerarlas fundamentales.

A partir de la llegada de docentes y de manera conjunta con la construcción de centros escolares en sus diferentes niveles, de forma gradual, se ha concientizando a la población sobre la importancia de que sus hijos se preparen para alcanzar niveles mayores de escolaridad, con el fin de que logren vivir de manera diferente. Ya que, desde el punto de vista de la formación secundaria (que se da en la escuela y la sociedad: parientes, amistades, los medios de comunicación, entre otros), el analfabetismo influye relativamente en el aprendizaje de los jóvenes cuando cursan el nivel básico (kínder, primaria y secundaria), pero en el nivel medio superior se encuentran con exigencias académicas y socioeconómicas diferentes a las del nivel básico, lo que en ocasiones dificulta su adaptación y permanencia en el bachillerato.

Planteamiento del problema

Cuando los jóvenes ingresan al nivel medio superior, se sienten confundidos al recibir los criterios para evaluar su desempeño, los cuales están contenidos dentro de la evaluación formativa, desde el punto de vista actitudinal (puntualidad, responsabilidad, honestidad, solidaridad, colaboración, participación, entre otras), conceptual y procedimental. Al entablar pláticas con los padres de familia (agricultores, empleados eventuales: en restaurantes, en la construcción, comerciantes) hacen notar que sus hijos con edades que oscilan entre 15 y 18 años, pueden tomar decisiones con relación a continuar o no sus estudios en el nivel medio superior, y que se les dificulta seguir criterios/reglas establecidas en la escuela, ya que en la casa las reglas se dan de forma flexible, por lo que muchas veces optan por: dedicarse a trabajar en el campo, promoverse para ser becarios del CONAFE, emigrar hacia otros estados o fuera del país; y para la mayoría que sí cursa el bachillerato les permiten que se adapten a la escuela de acuerdo a sus intereses, sin exigirles demasiado (uno de los intereses de los padres de familia es

que conserven la beca de Oportunidades, la de Yo No Abandono o cualquier otro apoyo que fomente esa dependencia paternalista).

Aunado a lo anterior, el factor socioeconómico (que depende de las actividades agrícolas de temporal en su mayoría, ganadería menor, el transporte, el micro-comercio), religioso (diversidad de credos), los distractores mediáticos, la migración (los padres, hermanos y estudiantes viajan con fines laborales hacia los Estados Unidos, Canadá o hacia la península de Yucatán), noviazgo y embarazos prematuros, son factores que intervienen de forma considerable durante el ingreso y adaptación al bachillerato y por consecuencia a la disponibilidad de lograr Aprendizajes dentro de las ciencias experimentales; toda vez que impactan a nivel cualitativo (actitudinal, responsabilidad, honestidad, puntualidad, entre otros valores positivos importantes) y cuantitativo (rendimiento académico).

No podemos dejar de señalar que los estudiantes asisten a escuelas que presentan carencias, como la falta de infraestructura, materiales (reactivos para laboratorio) y equipo (o el equipo no funciona al cien por ciento por la falta de internet, aulas didácticas con más de 30 estudiantes; carencia de materiales y productos para limpieza, entre otras carencias). Lo anterior nos ubica en escuelas estandarizadas que promueven una educación homogénea, para atender a una población heterogénea-diversa-multicultural.

Desarrollo

El panorama descrito nos permite ubicarnos de manera general desde la heterogeneidad con la que ingresan los jóvenes al nivel medio superior/Bachillerato, en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (CO-BACH); y partiendo de esa heterogeneidad se pueden plantear diferentes Estrategias de Aprendizaje Significativo en el Campo de Conocimiento de las Ciencias Experimentales, tomando en cuenta su contexto y generando ambientes diversos, con base a la preparación autónoma que será compartida con sus pares al momento de socializar y co-evaluar la información, por medio de la colaboración de equipos, que permitan la inclusión de los estudiantes al momento de compartir experiencias de aprendizajes sobre los previos y los nuevos contenidos.

“El educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el adulto conviven con otro y al convivir con el otro se transforma espontáneamente, de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el del otro en el espacio de convivencia” (Maturana, 1992) (Estrada, 2011)

Lo anterior implica que debemos plantear los contenidos tomando en cuenta los diversos estilos de aprendizaje de los jóvenes, a partir de la prueba de diagnóstico, que nos permitirá reconocer esa diversidad académica, y de manera progresiva, la inclusión que permita generar ambientes de Aprendizaje diferentes para atender la pluralidad.

Tomando en cuenta la información cuantitativa, es importante destacar que el nivel de aprovechamiento en la mayoría de los jóvenes en el campo de las ciencias experimentales es de 7.0, con algunas excepciones. De acuerdo a datos cualitativos, proporcionados por los estudiantes, no encuentran la importancia de aprender conceptos, fórmulas y procedimientos del campo de las Ciencias Experimentales (física, química, ecología y medio ambiente, así como biología, geografía), toda vez que la meta propuesta de la mayoría es concluir el bachillerato y dedicarse a trabajar, a diferencia de un menor porcentaje, que sí aspira a continuar una carrera profesional (retomando la importancia de la influencia del grado de escolaridad de los padres o familiares, que influye de manera significativa en los discentes).

Entonces se busca promover la inclusión de todos los actores en educación (padres de familia, estudiantes, docentes) con el fin de buscar a través de propuestas, las alternativas que nos ayuden a promover el intercambio de Experiencias de Aprendizaje Significativo partiendo de la participación de los mismos. Considerando que de acuerdo a la UNESCO:

La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes (UNESCO, 2005, P.14) en (Booth, 2015)

Materiales y metodología

El perfil de los docentes influye de manera trascendental en la formación de los jóvenes desde la heterogeneidad, pero es la vocación del docente la que impactará en la forma de promover la inclusión de los Otros; es decir, el trabajo intergrupar de todos los discentes, planteando diversas estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje, apoyándose en el diseño y construcción de diferentes técnicas de estudio expositivas (diagramas concéntricos, mapas mentales y conceptuales, hexagramas, cuadros sinópticos, creación de poemas, canciones, cuentos, entre otros) y en el uso de las TIC, el Aprendizaje Basado en proyectos y en Problemas (PBL y ABP, respectivamente), los Estudios de Caso; esto significa que los estudiantes trabajen de manera colaborativa en la creación de síntesis y/o resúmenes de temas, apoyándose en las técnicas y/o estrategias citadas, conjuntamente con la construcción de pasos para resolver ejercicios planteados desde lo cotidiano (planteamientos originales, identificación de datos y formulas, desglose de procedimientos y resultados con unidades de medida establecidos). Además del diseño y construcción de material didáctico y prototipos de aplicación tecnológica, se promoverán los Aprendizajes esperados desde los estilos de observados; además de mejorar los resultados cuantitativos y cualitativos.

Lo anterior permitirá que por medio del trabajo individual (heterogéneo) y colaborativo (inclusión), se priorice la aportación de ideas que conduzcan a la meta-cognición (relacionando teoría y contexto) al intercambiar las Experiencias de Aprendizaje Significativo a través de los saberes previos, conjuntamente con los nuevos contenidos dentro y fuera del aula (Ambientes diversos). Considerando que para promover dichos Aprendizajes, es necesario identificar características desde los tres momentos de la Evaluación (Diagnóstica, Formativa y Sumativa) y se propone a los estudiantes diferentes criterios de evaluación que se clasifican en: Escrita (prueba objetiva) y continua/formativa (Conceptual, procedimental y actitudinal). Pero es en la evaluación diagnóstica, donde identificaremos parte de los estilos de aprendizaje de los jóvenes, los cuales nos permitirán planear estrategias que logren cubrir las expectativas en el campo de las Ciencias Experimentales.

Conclusión

Como una aproximación a la realidad en la aplicación de diferentes Estrategias y técnicas para promover Experiencias de Aprendizaje Significativo desde la heterogeneidad en ambientes diversos, nos sitúa en un terreno que habrá que continuar recorriendo, a partir de test dirigidos a los jóvenes desde la praxis cotidiana del aula, con el fin de promover la inclusión; y de esta manera, motivar a los estu-

diantes de bachillerato a interesarse por la comprobación de fenómenos naturales apoyándose en las ciencias experimentales, a través del diseño de modelos didácticos y prototipos de aplicación tecnológica, que puedan ser socializados entre pares y hacia los padres de familia, enfatizando la importancia de la ciencia y la tecnología sin distinción de género; además de proporcionar una alternativa laboral al desarrollar la creatividad.

Como reto paralelo a nuestro objeto de estudio, será el continuar concientizando a los padres de familia para que de manera conjunta apoyen en el quehacer áulico desde su casa, motivando a sus hijos a cumplir con la evaluación formativa (actitudinal y de cumplimiento de actividades propuestas en el aula) independientemente de saber o no leer y escribir, como parte fundamental en los pilares de la educación.

Referencias bibliográficas

- » Booth, T. E. (2015). Guía para la Educación Inclusiva. Promoviendo el Aprendizaje y la Participación en las escuelas: Nueva Edición Revisada y Ampliada. RIECE: *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.* , 7-8.
- » Estrada, M.A. (2011). *La iniciación a la lectura en alumnos preescolares insertos en un contexto educativo adverso desde el proyecto pedagógico enlazando mundos y la participación de los distintos colaboradores de Aprendizaje que intervienen en él.* Concepción, Chile: UCSC.
- » Ferrada, D. F. (2008). El Modelo Dialógico de la Pedagogía: Un Aporte desde las experiencias de Comunidades de Aprendizaje. *Estudios Pedagógicos.*
- » Fonseca, R. O. (s.f.). Hipertextos y mapas conceptuales en ambientes de aprendizaje Colaborativo. *Universidad Pedagógica Nacional.* , 1-18.
- » Micaela, D. L. (2017). *Educación científica e Inclusiva Sociodigital.* Mendoza, Argentina.: UNESCO.
- » Navarro, M. N. (2013). *Dirección, liderazgo, modelos y procesos de gestión: claves hacia la transformación.* Durango, México: Red Durango de Investigadores Educativos A. C.
- » Olvera, T. G. (2012). *El Aprendizaje Colaborativo como Estrategia que influye en el rendimiento de los alumnos en un curso remedial de matemáticas I en el nivel medio superior.* Nuevo León.: UANL.
- » Ortíz, I. (2015). Escuelas Inclusivas en el contexto de segregación social del Sistema Escolar Chileno. *Calidad en la Educación.*
- » Sánchez, A. M. (1999). *Indicaciones metodológicas para el tratamiento de diferencias individuales en un grupo heterogeneo.* Nuevo León, México.: UANL Universidad Autónoma de Nuevo León .
- » Zavala, G. M. (2014). *Prácticas sobre la enseñanza de ciencias naturales y sus implicaciones en las creencias, conductas y actitudes ambientales en niños de escuelas primarias del Estado de Sonora.* Sonora, México.: ITSON.